

Silvia Muzzin Prada

Due capitelli romanici della sezione medievale dei Musei Civici di Como

Riassunto: Nella sezione medievale dei Musei Civici di Como sono conservati due capitelli, l'uno istoriato e l'altro a due zone, di epoca romanica. Quello istoriato con *Storie dell'infanzia di Cristo* è stato ampiamente oggetto di studi critici, che l'hanno assegnato a maestranze e periodi esecutivi differenti, mentre quello a due zone, con foglie d'acanto e animali che si rincorrono (prede e predatori), ha avuto minor fortuna, in particolare a causa del difficile stato di conservazione in cui versa. I confronti stilistici, che qui vengono proposti, partendo dalla posizione critica di Anna Maria Segagni Malacart, ripresa più recentemente da Giorgio Milanese e ampliata, circa il capitello istoriato, paiono indicare per i due manufatti l'appartenenza alla medesima maestranza di stampo antelamico, quindi afferente all'attività degli 'Artisti dei Laghi', e una cronologia al sesto decennio del XII secolo.

Parole-chiave: maestranze antelamiche, Artisti dei Laghi, scultura romanica, Musei Civici di Como, capitello istoriato, capitello a due zone

Abstract: In the mediaeval section of the Civic Museums in Como, two capitals, one decorated and the other with two zones, from the Romanesque period are preserved. The historiated one with *Stories from the Infancy of Christ* has been the subject of extensive critical studies, which have assigned it to different craftsmen and periods of execution, while the two-zone one, with acanthus leaves and chasing animals (prey and predators), has been less fortunate, particularly due to its poor state of conservation. The stylistic comparisons proposed here, starting from the critical position of Anna Maria Segagni Malacart, taken up more recently by Giorgio Milanese and extended, regarding the decorated capital, seem to indicate that the two artefacts belong to the same antelamic craftsman, therefore belonging to the activity of the "Artists of the Lakes", and a chronology of the sixth decade of the 12th century.

Keywords: Antelamic craftsmen, Artists of the Lakes, Romanesque sculpture, Civic Museums of Como, historiated capital, two-zone capital

Nella Sezione Medievale dei Musei Civici di Como, nella sala n. 0.7, sono esposti due capitelli, l'uno istoriato e l'altro a due zone, caratterizzati da elementi stilistici comuni, ma la cui storia critica, lo stato di conservazione e apparentemente la provenienza sono differenti¹.

¹ Per la bibliografia relativa ai capitelli, di seguito indagata puntualmente, cfr. Venturi (1904: III, 204); Kingsley Porter (1916: II, 311); Toesca (1927: 789); De Francovich (1940: 248-251); De

Il più noto è quello istoriato con scene dell'*Infanzia di Cristo* (inv. L690)²: su ogni faccia del capitello sono disposte tre figure, una centrale e due che emergono dai rispettivi spigoli. Tutte poggiano saldamente i piedi sul collarino di base, particolarmente emergente dal piano di fondo. Il capitello è privo di abaco, la superficie del calato è liscia, esente da elementi architettonici o esornativi. La maggior parte dei personaggi sono colti nell'atto di incedere verso destra, favorendo così il senso di lettura delle scene e imprimendo movimento alla narrazione.

Seguendo l'ordine cronologico degli eventi, così come presentati nel testo evangelico, la sequenza inizia con la figura centrale del Re Mago, che reca il suo dono al Bambino, e non con quella ad essa adiacente e precedente, disposta sullo spigolo di sinistra, che appartiene a un'altra sequenza narrativa (Figura 1). Il rilievo è particolarmente danneggiato: sono ben conservati solo la testa, i piedi e la mano sinistra, sproporzionatamente grossa, appoggiata sul dono, volta a proteggerlo, più che a sorreggerlo. Il corpo è stato abraso, così come il braccio destro, la rispettiva mano e parte della preziosa offerta. In esso si riconosce l'usuale atteggiamento iconografico del Re Mago posto di profilo, incedente, che si approssima coi compagni alla Madonna. Per apprezzare pienamente il volto della figura, l'osservatore deve avanzare verso destra, seguendo il movimento del corteo. La testa è cinta da una corona sbreccata, costituita da un semplice listello liscio, i capelli scendono appena sotto le orecchie, le ciocche sono minutamente tratteggiate da sottili incisioni, i lineamenti del viso sono ben caratterizzati: il naso, accuratamente modellato e dalle ampie narici, spiove sulle labbra carnose, le pupille, poste all'interno di incavati occhi dalla tradizionale forma a mandorla, sono evidenziate dall'uso del piombo. La veste scende sotto le ginocchia, ma lascia ampiamente scoperti i piedi, avvolti da alte calzature e scorciati. Si percepisce il naturale movimento della figura, nonostante la perdita del panneggio della veste e l'incompletezza del rilievo; d'altro canto, il volto è totalmente inespressivo, impressione accentuata proprio dalle grandi pupille a piombo.

Il secondo Re Mago, che emerge dallo spigolo di destra, è impostato in modo simile al suo compagno e permette, dato il buono stato di conservazione, di apprezzare gli elementi mancanti in quello: la finitura superiore della veste, che si apre a V, la piegatura della stessa in vita e lungo il bordo inferiore (Figura 2). Il panneggio non solo segue le forme anatomiche del corpo, ma anche il suo movimento, mentre sul braccio destro esso si risolve in una sorta di 'pieghettatura' decorativa e antinaturalistica. La mano destra regge una ciotola, nella quale si

Capitani d'Arzago (1941: 133); Jullian (1945: 94-95); Crichton (1954: 47); Gini – Balzaretto (1966: 56); Zastrow (1972: 28); Zastrow (1978: 42-43, 56-59); Segagni Malacart (1989: 786-787); Rurali (1994: 179-182); Rurali (1996: 105-142); Casati (1999: 393); Rurali (2000: 45-48); Casati (2002: 159-160); Casati (2005: 33-34); Casati (2006: 402); Rurali (2010b: 109); Aliferis (2016: 164-192); Natoli (2020: 29); Milanese (2020: 68-70); Milanese (2022: 107).

² Misure: 2, 9, 8 x 41, 5 x 41 cm. Materia: marmo di Musso.

potrebbero riconoscere delle monete, quindi il dono dell'oro, mentre la sinistra emerge dal calato del capitello e copre parte del piatto, similmente alla figura precedente. La testa è mal conservata, una sezione della calotta cranica è mancante insieme alla corona, i capelli e i tratti fisionomici, seppur consunti, sono affini a quelli del compagno, a eccezione della presenza di baffi e barba, definiti da profonde incisioni. Svoltando sulla faccia adiacente del capitello è possibile osservare la testa del Re Mago frontalmente: essa si stacca quasi completamente dal piano di fondo, come le gambe, cosicché la figura, aggettando vigorosamente dal calato, si inclina verso l'osservatore.

Questo lato del capitello è interamente destinato alla rappresentazione dell'*Adorazione dei Magi*, che qui si completa. Il personaggio centrale, l'ultimo Re, è colto di tre quarti, incedente e proteso in avanti, verso il Bambino (Figura 3). Mancano il braccio e la mano destra, mentre quella di sinistra, che emerge dal calato, è posata sull'offerta – probabilmente una cassetina, oggi lacunosa – che doveva essere retta dall'altra mano. Anche la corona presenta delle lacune. I tratti fisionomici, la struttura del corpo, il panneggio sono in tutto simili a quelli del compagno adiacente. Si notano però anche alcune differenze: la veste non è aperta sul petto, il volto, imberbe, è più squadrato, il corpo non si inclina verso l'osservatore.

Sullo spigolo di destra è scolpita la Madonna, seduta su una sorta di cuscino cilindrico, che regge in grembo il Bambino (Figura 4). Il volto è lacunoso, il capo, aureolato, è coperto dal velo, che, scendendo sulle spalle, si piega in un panneggio ben lavorato, come quello della lunga veste, che lascia scoperti i piedi, volti verso l'osservatore. Il corpo è inclinato in avanti. Le braccia, che sbucano dal manto, caratterizzate dal fitto panneggio della veste, trattengono saldamente Gesù: con la mano destra la Vergine afferra la gamba del Figlio e con la sinistra fornisce sostegno al suo busto. Il Bambino è colto di profilo – per osservarlo frontalmente bisogna porsi davanti alla faccia precedente del capitello –, è lacunoso del braccio sinistro, mentre il destro è teso per afferrare con la mano il dono del Re Mago, sul quale è posata. La veste del Fanciullo è scollata a V e lo ricopre interamente, nascondendone i piedi. Il panneggio di questa è simile a quello delle figure precedenti, così come i tratti fisionomici, quasi da adulto, e la calottina di capelli. Tra l'ultimo Re Mago e la Vergine si inserisce, nella parte superiore del calato, l'unico elemento non figurativo del capitello: una sorta di fiore a più petali col bottone centrale rifinito a piombo, che rappresenta inequivocabilmente la stella cometa.

Sulla faccia successiva del calato è rappresentato l'*Annuncio dell'Angelo a Giuseppe*: è difficile però stabilire a quale dei tre *Annunci* presenti nel testo sacro si faccia riferimento³. Per lo più la critica l'ha inteso come l'avvertimento del pericolo imminente rappresentato da Erode, tema iconografico frequentemente riprodotto. La figura centrale è costituita dall'angelo, aureolato, colto quasi di profilo,

³ Cfr. Milanese (2022: 105-110).

incedente verso destra, lacunoso del braccio destro, reggente con la mano sinistra la croce, tesa innanzi a sé (Figura 5). Essa si staglia su una delle due ampie ali, che costituiscono il fondale della scena. Queste emergono di poco dal piano di fondo e hanno il piumaggio morbidamente definito. L'angelo è rivestito da una lunga tunica e da un mantello riccamente panneggiati da frequenti pieghe, che lasciano scoperti i piedi scorciati e, come avviene per tutti personaggi del capitello, calzati. Il volto, visibile frontalmente girando intorno al manufatto, è imberbe, simile ai precedenti, mentre la calottina di capelli, segnata da profonde incisioni, spiove sulla fronte, terminando in una sorta di rigonfiamento naturalistico.

La figura, posta sullo spigolo di destra e incombente sull'osservatore, grazie al vigoroso oggetto, è San Giuseppe (Figura 6). Egli ha le braccia conserte (con la mano destra copre la sinistra), è rivestito da una lunga tunica, che lascia scoperti i piedi disposti frontalmente, l'uno più avanzato dell'altro, e da un mantello chiuso sulla spalla destra da una spilla e al centro dalle mani, che creano un'increspatura nel pannello. Quest'ultimo è molto accurato, lasciando intravedere le forme anatomiche del corpo. A differenza dei casi precedenti, la manica destra della tunica, l'unica visibile, è liscia. Il volto è caratterizzato dai baffi e dalla lunga barba, segnata da profonde incisioni, che la ripartiscono in ciocche, così come avviene per i capelli. Il corpo di Giuseppe, a destra, è appoggiato al tergo dell'asina, che è scolpita sulla faccia successiva del capitello, dove è rappresentata ciò che tradizionalmente si identifica con la *Fuga in Egitto*⁴.

Al centro è raffigurata Maria seduta sull'asina (Figura 7). Quest'ultima, volta verso destra, e ripresa di profilo, occupa tutto lo spazio disponibile del calato in ampiezza, piegando il muso verso sinistra e sovrapponendolo al corpo della figura sullo spigolo adiacente. Sono ben tratteggiati gli zoccoli, il primo e il secondo piano delle zampe – delle quali una quasi completamente nascosta alla vista – i finimenti, le orecchie, gli occhi a piombo, le narici, la bocca e la coda, definita da profonde incisioni. La Madonna è seduta su di essa col busto e il volto di tre quarti, la veste copre completamente i piedi e il pesante pannello non permette di individuarne le gambe, per cui risulta in un certo modo innaturale la posa della figura, che se fosse seduta sull'animale, subirebbe una torsione strana del corpo e se fosse a cavalcioni (iconografia inusuale), dovrebbe quantomeno emergere una gamba dal pannello. Sotto il bordo inferiore della veste si nota in secondo piano un elemento liscio ribassato, che probabilmente rappresenta la cavalcatura dell'asina, su cui siede la Vergine. Quest'ultima ha il capo coperto dal velo, che si piega sulle spalle, dove si chiude il manto. La mano sinistra poggia sulla testa dell'asina, la destra sulla briglia. Il pannello sul braccio destro è ricco e ben curato, su quello sinistro, in secondo piano, manca. I tratti fisionomici sono simili

⁴ Cfr. Milanese (2022: 105-110).

alle figure precedenti, ma il naso pare più sottile, anche se mal conservato, e le labbra più carnose.

Sullo spigolo a destra del capitello è rappresentato, per la seconda volta, San Giuseppe, volto di tre quarti, che regge in braccio Gesù Bambino, chiudendo l'episodio narrato su questa faccia del calato (Figura 8). Si tratta di un'iconografia particolare, meno diffusa rispetto a quella in cui l'Infante è tra le braccia della madre con Giuseppe che guida il gruppo, e potrebbe trattarsi del caso più antico noto in ambito scultoreo⁵. Il santo sostiene il Bambino con entrambe le braccia, serrando le mani sotto il suo busto e appoggiandolo sul fianco sinistro, in un atteggiamento molto naturalistico. In questo caso Giuseppe è privo del mantello da viaggio, tipico del *viator*, indossa semplicemente la tunica, aperta a V sul collo, che lascia scoperti i piedi direzionati verso l'osservatore. Il panneggio dell'abito è simile ai precedenti, così come i tratti fisionomici e i capelli sono uguali a quelli del medesimo soggetto sullo spigolo a sinistra. Se il volto del santo è posto di tre quarti, quello aureolato del Bambino invece è frontale, mentre il corpo di quest'ultimo risulta leggermente ruotato con la spalla sinistra di poco più bassa della destra, nell'abbraccio che lo rinsalda alla figura paterna. La mano sinistra di Gesù è appoggiata sul braccio destro di Giuseppe, mentre la destra è sulla spalla sinistra dello stesso. I volti sono accostati in un gesto intimo e affettuoso, ma gli sguardi attoniti non si incrociano.

Il capitello presenta delle caratteristiche stilistiche peculiari, che non solo lo differenziano da quasi tutte le altre sculture romaniche presenti nei Musei Civici di Como, ma anche da quelle nel territorio lariano. Innanzitutto, mostra un soggetto non meramente decorativo, ma narrativo, che è impaginato in modo rigoroso. Ogni faccia del calato presenta tre personaggi: ogni spigolo è animato da una figura o un gruppo di figure, che emergono vigorosamente dal piano di fondo, incumbendo sull'osservatore, e chiudono quella centrale. L'ordine di lettura della sequenza narrativa è determinato dalla disposizione delle figure; il tempo di lettura del capitello è condizionato dall'alternarsi di personaggi in movimento e statici, che richiedono una sosta devozionale, poiché sono i più importanti: la Madonna con Bambino, San Giuseppe e San Giuseppe con Bambino. Tutte le figure scolpite sono pregne di un forte vigore plastico, esaltato dal fondo liscio del calato da cui emergono. L'impiego del trapano permette di raggiungere dei punti di buio altrimenti inarrivabili e di ottenere il distacco di alcune parti delle figure dal capitello con una lavorazione a giorno. I corpi sono ben modellati e i panneggi, accuratamente lavorati, non ne nascondono, nella maggior parte dei casi, le fattezze, sebbene tali panneggi risentano ancora di alcuni accenti volutamente decorativi, come nelle maniche degli abiti. I volti non manifestano evidenti distinzioni somatiche, se non per la presenza in alcune figure di baffi e barba, e non

⁵ Cfr. Milanese (2022: 105-110).

esprimono alcuna emozione. Lo sguardo attonito, tipico dell'arte romanica del XII secolo, è ulteriormente evidenziato dall'uso del piombo che segna le pupille. Vi è una certa cura per i dettagli naturalistici, come l'inclinazione del muso dell'asina, le mani di Giuseppe che chiudono il mantello, quelle di Maria che tengono le briglie dell'animale, i volti accostati del 'padre' e del Bambino in un abbraccio affettuoso, il vasoio recante il dono del secondo Re Mago (l'unico sopravvissuto al degrado del capitello), l'identificazione di un primo e secondo piano, ben ravvisabile nelle zampe dell'asina, ma sono anche particolari la disposizione dei piedi dei personaggi, che l'artista dimostra di saper variare a seconda delle necessità, e l'orientamento dei volti e dei corpi, che non risultano quasi mai completamente frontali o di profilo, ma la cui impostazione è il frutto di una ricerca naturalistica e di una ripresa dell'arte classica.

Il capitello è costruito in modo tale che sia apprezzabile dall'osservatore a distanza ravvicinata e probabilmente quasi ad altezza d'occhi, perché, se la visione fosse molto scorciata dal basso verso l'alto, si perderebbero diversi particolari e verrebbe a mancare la finitura di certi elementi, come la parte sottostante della veste del Bambino tra le braccia della Madre, che è completamente liscia. La storiografia non è stata in grado di stabilire la funzione certa del capitello, che tradizionalmente si ritiene giunga dalla chiesa di Sant'Abbondio. Maria Letizia Casati, che si è occupata dell'allestimento della Sezione Medievale dei Musei Civici di Como, inaugurata nel 2003⁶, dedicata alla scultura e alla pittura tra VI e XIV secolo, e ha condotto un accurato lavoro di ricerca sulla provenienza dei manufatti, sostiene che una grande quantità di essi – in particolare quelli di epoca altomedievale – pervengano dalla basilica di Sant'Abbondio, a seguito dei restauri eseguiti tra il 1896 e il 1897⁷. Identifica tali pezzi principalmente grazie a due fonti: un elenco manoscritto con le dimensioni dei manufatti⁸ e una lastra fotografica della sala in cui furono esposti proprio nel 1897⁹. Stando alla scheda di catalogo sul capitello, redatta dalla Casati (Casati 1999: 393), l'origine in questo caso si baserebbe sulla lastra fotografica del XIX secolo, nella quale esso è documentato insieme a reperti scolpiti di epoca romana e medievale, certamente giunti dalla

⁶ L'allestimento è stato preceduto dall'inventariazione informatizzata delle sculture alto e basso medievali, dallo spoglio del materiale archivistico, dall'analisi dei materiali in deposito e da una campagna di restauri: cfr. Casati (2007: 145-147).

⁷ Il consistente gruppo proveniente dalla basilica di Sant'Abbondio, composto da sculture di epoca romana, altomedievale e romanica, venne riportato alla luce durante i lavori di restauro condotti da Serafino Balestra (1863-1874): cfr. Casati (2006: 399-406). Per i lavori di restauro ottocenteschi cfr. gli scritti di Boito redatti tra il 1865 e il 1880, dei quali si cita l'ultimo, Boito (1880: 3-64); Grassi (1984: 283-296); Della Torre (1988-1989: 17-35); Guarisco (1992: 137-143, 202-205); Ballardini (2007: 88-105); Guarisco (2015: 477-492).

⁸ Cfr. *Miscellanea* (fasc. 6/5).

⁹ Riguardo alla formazione delle collezioni Civiche Museali di Como cfr. Casati (2006: 399-406); Casati (2007: 135-191); Nobile De Agostini (2013: 161-169).

basilica¹⁰. Se si accetta tale origine, si deve escludere necessariamente, dato lo stile e il soggetto figurativo-narrativo del capitello, che esso possa essere un elemento della scultura monumentale della basilica romanica, ascrivibile al 1070-1080¹¹, le cui caratteristiche stilistiche sono completamente diverse. Si è quindi ipotizzato che possa provenire dal nartece, un tempo addossato alla facciata della chiesa, la cui datazione è leggermente successiva alla stessa per quanto riguarda il piano inferiore e assai più tarda per quello superiore, il cosiddetto ‘Paradiso’¹². Anche in questo caso però la decorazione scolpita dei capitelli collegati ai semipilastri, ancora addossati alla facciata della chiesa, e le loro dimensioni sembrano escluderlo. Da più parti si è invece invocata la provenienza del manufatto dal chiostro: non si può certamente scartare tale ipotesi, ma bisogna valutare che questo capitello, di altissimo livello stilistico, risulterebbe essere una ben misera sopravvivenza di un apparato decorativo claustrale di grande spicco, quando invece sono state preservate testimonianze scolpite tardoantiche e soprattutto altomedievali, ampiamente reimpiegate nel pavimento della basilica, mostrando una certa cura nella preservazione dei materiali, che hanno segnato la storia dell’edificio¹³. Rimane aperta l’ipotesi, formulata da altri¹⁴, che in origine il capitello appartenesse a un arredo liturgico della chiesa. Ci si può inoltre interrogare sul fatto se l’opera abbia una provenienza differente dal Sant’Abbondio.

Accanto al capitello appena illustrato, nella medesima sala dei Musei Civici, ne è conservato un altro (inv. L95)¹⁵, a due zone, meno noto alla storiografia, probabilmente perché in pessimo stato di conservazione, il che rende difficile la lettura della parte superiore del calato, gravemente lacunosa, sebbene il manufatto sia di alta qualità¹⁶. La fascia inferiore è decorata su ciascuna faccia da foglie d’acanto, una centrale e due in corrispondenza degli spigoli, che emergono da uno spesso collarino torico, segnato da lacune (Figura 9). Le foglie, che presentano alcune sbreccature, sono ben adese al piano di fondo, non risvoltano a ricciolo nella parte superiore, hanno costolature, fogliette e lobi definiti in modo naturalistico. Su di esse poggia la fascia scolpita superiore, caratterizzata dalla presenza di una sequenza di animali, che inseguono oppure fuggono, si azzannano o sono azzan-

¹⁰ Negli scritti successivi della studiosa, non si fa menzione di una documentazione specifica circa l’origine del capitello ed eventuali dati d’ingresso.

¹¹ Per l’analisi architettonica della basilica cfr. Magni (1960: 87); Piva (1990: 78); Funke (1999: 149-156); Funke (2002-2003: 8); Pifferi – Rovi (2004); Peroni (2004: 119-120); Rurali (2010b: 103-111); Schiavi (2011: 14); Lomartire (2015: 105-126); Peroni (2015: 75-104).

¹² Per quanto riguarda lo spazio liturgico della basilica e alcuni suoi annessi, in ultimo cfr. Ferrari (2015: 137-146).

¹³ Cfr. Casati (1999: 393).

¹⁴ Cfr. Milanese (2022: 106). Casati (1999: 393), propone lo Jubé, ma anche il nartece.

¹⁵ Misure: 25, 5 x 44 x 40 cm. Materia: marmo bianco.

¹⁶ Le fratture presenti nel capitello furono sanate con resina acrilica durante il restauro del 1996: cfr. Casati (2007: 144 nota 55, 185).

nati, in una incessante corsa verso sinistra, della quale non è possibile stabilire il punto di partenza e di arrivo. Si sceglie di iniziare la descrizione dalla faccia sulla quale, nell'angolo in alto destra, è presente l'unico predatore volante: l'aquila (Figura 10). Essa con le zampe si afferra alla foglia d'acanto posta sullo spigolo, interessato da una grave lacuna, che compromette la foglia stessa, il corpo e il capo dell'animale, del quale è visibile solo parte del piumaggio del petto, realizzato a scaglie morbide e tridimensionali. L'aquila, inclinata verso sinistra, probabilmente in origine afferrava col becco le terga del quadrupede innanzi a sé, appoggiato anch'esso con le zampe inferiori sulla foglia d'acanto centrale e con quelle anteriori su quella dello spigolo a destra. La sua posizione è accucciata, di profilo, sebbene il corpo risulti teso in avanti, allungato e ruotato nella parte anteriore verso l'osservatore. Le zampe sono appaiate ed è definito un primo e secondo piano per esse. Il muso è ben delineato, ma sbreccato: gli occhi sono contrassegnati col piombo e presenta orecchie e corna sottili¹⁷. Quest'ultimo è tangente il tergo del leone sulla faccia adiacente, le cui zampe posteriori poggiano, piegate, sulla foglia d'acanto di spigolo, e quelle anteriori, afferrano gli arti inferiori del quadrupede antistante (Figura 11). La coda è avvolta intorno al corpo, la criniera è lavorata a ciocche, segnate da incisioni, con terminazione a ricciolo, che sembrano gonfiate dall'impetuoso movimento della fiera. Le sue fauci, spalancate, delle quali si intravedono i denti, sono agganciate alle cosce del quadrupede antistante in fuga, i tratti del muso sono ben modellati e gli occhi sono rifiniti a piombo. L'animale ghermito è in posizione accucciata, ha le zampe posteriori saldamente appoggiate sulla foglia centrale e quelle anteriori su quella di spigolo. La parte tergale è più alta, rispetto a quella anteriore, e il collo è proteso in avanti, poiché la sua corsa è arrestata dall'aggressione del leone. Il quadrupede non è identificabile a causa della perdita del muso, tagliato di netto. Sulla faccia adiacente a sinistra, sulle foglie di spigolo a destra e centrale, si distende un altro animale inseguitore, del quale si è persa parte delle terga, del corpo nella metà superiore e del muso (Figura 12). La sua posizione è simile a quella del leone: con le zampe anteriori afferra l'animale antistante e con le fauci, delle quali son ben visibili i denti, gli azzanna la coscia. Intorno al collo è scolpito un collare, costituito da una fascetta liscia, che permette di identificare l'animale con un cane. Il quadrupede ghermito ha le zampe posteriori non tangenti la foglia d'acanto centrale, come se da essa spiccasse un balzo durante la fuga, e le zampe anteriori sono più distese rispetto alla preda precedentemente descritta. La lacuna all'altezza del collo, che priva l'animale della testa, ne impedisce il riconoscimento e di comprendere, anche in questo caso, come esso si collegasse con quello sulla faccia adiacente del capitello. Quest'ultima è la più compromessa: lo spigolo superiore destro è mancante, così come parte della fascia

¹⁷ La conformazione proprio delle orecchie e delle corna farebbero pensare a una gazzella, animale però troppo grosso per essere cacciato da un'aquila e solitamente abbinato al leone.

superiore a sinistra con il relativo spigolo, tanto che risulta danneggiata anche la foglia di quest'ultimo (Figura 13). Date le esigue sopravvivenze delle figure, è possibile solo confermare, anche su questo lato del capitello, il medesimo schema compositivo degli altri, con la presenza di un animale assalitore e di una preda. Del primo, un quadrupede, rimangono la gamba anteriore destra, mentre quella a sinistra è lacunosa, le zampe posteriori e una parte del busto. Dell'animale ghermito resta solo una porzione della zampa posteriore.

Questo capitello presenta alcune caratteristiche che lo accomunano al precedente: la ricerca naturalistica ravvisabile tanto nella definizione delle foglie d'acanto di stampo classico, quanto nella resa dei particolari degli animali disposti sulla fascia superiore, come il piumaggio e le zampe dell'aquila, la torsione del corpo del quadrupede da essa ghermito, la criniera del leone, che ne sottolinea il rapido movimento, la ferocia con cui quest'ultimo azzanna la preda e ne blocca la corsa, la definizione della dentatura canina, l'impiego del primo e secondo piano nella rappresentazione delle zampe, la modulazione plastica del corpo degli animali, il forte aggetto di questi ultimi dalla superficie del calato, il modo armonioso in cui essi dialogano con la fascia inferiore, che fornisce loro un piano d'appoggio, e l'impiego del trapano, che non solo permette di raggiungere i giusti punti di buio, tipici della produzione classica, ma anche di ottenere in alcune figure una lavorazione a giorno, con un netto distacco della scultura dal piano di fondo. La funzione e l'originale collocazione del manufatto non è ricavabile dalla documentazione, poiché risulta entrato in Museo nel 1927 da Collezione Privata (Zastrow 1978: 42; Casati 2005: 34).

Il capitello istoriato ha avuto una grande fortuna critica a partire da Adolfo Venturi, che lo analizzava quando ancora era collocato sulla scala del Museo di Palazzo Giovio, lo ascriveva al XII secolo e vi riconosceva modalità stilistiche dei precursori emiliani di Benedetto Antelami per le caratteristiche dei volti, dei panneggi e per gli occhi a piombo (Venturi 1904: III, 204). Seguono le considerazioni di Arthur Kingsley Porter, il quale annotava la peculiarità iconografica di San Giuseppe col Bambino e individuava nel manufatto forti influenze della produzione di Wiligelmo, dei suoi seguaci, di Niccolò, degli autori della Porta dei Principi della cattedrale di Modena e delle sculture di San Celso a Milano, motivo per cui lo datava al 1135 circa, ipotizzando una provenienza dal nartece (Kingsley Porter 1916: II, 311). Tale cronologia veniva spostata alla seconda metà del XII secolo da Pietro Toesca Toesca (1927: 789). Géza De Francovich dedicava ampio spazio all'analisi del manufatto, smontava i confronti proposti da Kingsley Porter, sebbene non negasse delle rassomiglianze con la produzione, in particolare, degli allievi di Wiligelmo, e la datazione di Toesca, mentre trovava calzanti i collegamenti stilistici con la scultura lombarda della prima metà del XII secolo, che si basavano sulla conformazione delle teste sproporzionatamente grosse, lo sguardo attonito, la tipologia della capigliatura, la gestualità degli arti superiori, sovradimensionati, e il panneggio delle maniche, che suggerivano dei legami con

la lastra dell'ambone di Sant'Ambrogio con la *Cena* (De Francovich 1940: 248-251). A questi elementi lombardi si mescolano però, secondo lo studioso, alcuni temi tipici della produzione aragonese, in particolare nei panneggi delle vesti, per cui rinviava alle sculture provenienti dalla cattedrale di Vich, concludendo quindi che il capitello potesse datarsi al 1120-1130 per i suoi contatti con la "primitiva corrente comasco-lombarda e con Wiligelmo da Modena". Tale cronologia veniva spostata al secondo quarto del XII secolo da René Jullian (1945: 94-95), che considerava il capitello un prodotto altissimo della scultura romanica italiana e ritornava sulle posizioni di Venturi. George Crichton (1954: 47) assegnava il manufatto al 1130 e lo considerava opera di uno scultore lombardo, ma «the clothing, the facial types, and the whole atmosphere conveyed belong to the later manner of the school». Liliana Balzaretto proponeva una datazione alla metà del XII secolo, recuperando gli influssi aragonesi ed emiliani (Gini – Balzaretto 1966: 56), mentre Oleg Zastrow riteneva che si trattasse di un artista comasco del tardo XII secolo, proponendo una serie di confronti territoriali, che testimoniavano la creatività della produzione locale, non negando comunque influssi stilistici esterni (Zastrow 1972: 28; Zastrow 1978: 56-59). Anna Maria Segagni Malacart, trattando della scultura figurativa milanese dal 1100 al 1170 circa, proponeva precisi confronti tra il capitello dei Musei Civici di Como, la produzione scolpita del Maestro dei Mesi della cattedrale di Parma, quella del duomo di Carrara e della basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo, notava inoltre che le tipologie facciali delle figure sembrano presagire gli esiti di alcuni capitelli della torre Ghirlandina di Modena (Segagni Malacart 1989: 786-787). La studiosa riconosceva elementi di matrice modenese, ma li considerava come il prodotto di una rielaborazione lombarda e considerava come termine *ante quem* per l'esecuzione del manufatto proprio alcuni capitelli della Ghirlandina, spostando di fatto la datazione oltre la metà del XII secolo. Elisabetta Rurali, in tempi più recenti, ripercorrendo il dibattito critico sul capitello, conferma le tangenze stilistiche con l'ambito lombardo, come la lastra con l'*Ultima Cena* dell'ambone di Sant'Ambrogio, ma ricorda anche gli influssi di area padana del XII secolo e attesta la datazione intorno al 1130 (Rurali 1994: 179-182; Rurali 1996: 105-142; Rurali 2000: 45-48; Rurali 2010b: 109). Maria Letizia Casati indica come autore del capitello uno scultore aggiornato sulle esperienze lombardo-emiliane in un momento precedente alla produzione antelamica, forse con radici borgognone, richiamando anche i confronti di area spagnola suggeriti da De Francovich, ascrivendo l'opera al terzo quarto del XII secolo e attribuendola a un artista forestiero per la tipologia del rilievo e l'impiego del trapano (Casati 1999: 393; Casati 2002: 159-160; Casati 2005: 33; Casati 2006: 402). In ultimo¹⁸, si sono occupati del capitello Barbara Natoli e Giorgio Milanese.

¹⁸ Terrier Aliferis (2016: 164-192) su base unicamente iconografica ascrive il capitello alla fine del XII secolo.

La prima ravvisa dei contatti stilistici coi rilievi di porta Romana a Milano, ipotizza che l'opera possa ascrivarsi ad Anselmus e la data alla fine del XII secolo (Natoli 2020: 29). Il secondo invece riparte dagli assunti della Segagni Malacart, conferma i confronti da lei proposti, pone l'attenzione sulle affinità stilistiche con le fasce capitellari del portale maggiore della chiesa di San Simpliciano a Milano, con i rilievi dell'ambone di Sant'Ambrogio e ricolloca il capitello nel secondo quarto del XII secolo, probabilmente nel quarto decennio (Milanesi 2020: 68-70; Milanesi 2022: 107).

Il capitello a due zone ha avuto una fortuna critica nettamente inferiore, fatto dovuto al suo stato di conservazione, non certo alla qualità stilistica. Ne parlava Giuseppe De Capitani d'Arzago nel 1941 proponendo per esso, stante la sua ispirazione tipologica da un capitello di origine romana, diffuso tra V e VI secolo, di cui non ci sono testimonianze locali, una datazione all'XI secolo (De Capitani d'Arzago 1941: 133). Oleg Zastrow lo considerava un manufatto di stile raffinatissimo, così come il marmo impiegato, caratterizzato dall'ispirazione classica dei rilievi, in particolare delle foglie: proprio per questo riteneva che potesse trattarsi di un recupero di un capitello antico da parte di un artista del XII secolo, a cui si dovrebbe la scena di caccia (Zastrow 1978: 42-43). Maria Letizia Casati, in ultimo, basandosi sulle considerazioni del De Capitani d'Arzago e sull'uso estensivo del trapano sul capitello, ascrive l'opera a un artista "estraneo alla tradizione locale" e ritiene valide per essa le annotazioni fatte per il capitello istoriato, ascrivendolo quindi al terzo quarto del XII secolo (Casati 2002: 160; Casati 2005: 34).

Per quanto riguarda possibili confronti tra il primo capitello e le sculture comasche del XII secolo, come notato dalla storiografia, non è possibile ravvisarne di evidenti, laddove è di per sé stesso difficile trovare dei rilievi istoriati, essendo assai più numerosi, infatti, quelli fitomorfi o zoomorfi. Anche quando essi siano reperibili, risulta evidente la differenza stilistica tra l'uno e gli altri. Si prenda in considerazione, ad esempio, il capitello proveniente dalla chiesa di San Bartolomeo al Bosco ad Appiano Gentile, oggi conservato presso le Civiche Collezioni del Castello Sforzesco di Milano¹⁹. Si tratta di un prodotto di stampo arcaizzante da collocarsi nella seconda metà del XII secolo: su tre facce di esso sono scolpiti alcuni episodi della vita del santo titolare. Se è vero che le figure emergono vigorosamente dal piano di fondo, è altrettanto vero che mostrano dei connotati anatomici e fisionomici completamente diversi e semplificati rispetto al capitello dei Musei Civici. I volti sono connotati da occhi a mandorla arcaizzanti, le calottine di capelli sono solcate da profonde e innaturali striature, così come barbe e baffi, le posture non risultano naturalistiche, come i panneggi. Predomina il grafismo sul naturalismo: quest'ultimo quasi completamente assente. Le figure inoltre sono accostate in modo paratattico: non esiste un vero percorso di lettura indotto dal

¹⁹ Cfr. Vergani (2012: I, 119-121), cui si rinvia per la bibliografia precedente.

movimento dei personaggi sul capitello. Queste considerazioni possono essere valide in generale per l'esigua produzione figurata comasca, che si snoda tra la fine dell'XI secolo e il XII, senza sostanziali modificazioni.

Come evidenziato dagli studiosi, per trovare dei confronti validi bisogna guardare altrove e in particolare ripartire dai confronti proposti da Segagni Malacart, a cui si possono aggiungere anche il portale della chiesa di San Simpliciano a Milano e in minor misura alcuni elementi dell'ambone di Sant'Ambrogio²⁰, tutti collocabili cronologicamente entro il secondo quarto del XII secolo o poco oltre la metà²¹. Un gruppo di manufatti intorno ai quali la critica dibatte circa la possibile identificazione del medesimo Maestro per il gruppo di sculture, la precedenza cronologica delle une sulle altre e l'origine lombarda dell'artista, comunque ricettivo verso le novità emiliane²².

I raffronti qui esposti prendono le mosse dalle sculture della cattedrale di Parma, che si pone come elemento nodale, seguendo poi un ordine non cronologico, ma di maggiore affinità stilistica col manufatto comasco. Se si considera, ad esempio, il capitello con gli *Arcangeli Michele e Gabriele* nella cattedrale di Parma, assegnati al Maestro dei Mesi (Figura 14), si possono trovare delle assonanze con l'Angelo dell'*Annuncio* dei Musei Civici, nell'impostazione dei volti, nella postura, nella ricerca naturalistica del panneggio, nel fondale liscio, ma anche delle differenze, ad esempio, nella resa delle ali, nella conformazione della calottina di capelli, nell'accostamento paratattico delle figure, di contro a una scena realisticamente narrativa nel caso comasco. Un altro possibile confronto è con il capitello che raffigura *San Nicola che dà il denaro alle tre sorelle*, in cui due figure si dispongono sullo spigolo del calato e tre donne incedono verso sinistra per ricevere l'offerta: stante il fatto che la forma del capitello è differente, l'impostazione della scena è molto simile a quella dei Re Magi e la ricerca del movimento dei personaggi ha una matrice comune. Si evidenziano però anche delle discrepanze: gli esiti parmensi appaiono più rigidi, soprattutto nella resa dei panneggi, e non si ha la medesima impressione naturalistica di piani digradanti dei rilievi. Se si osserva il capitello dei salienti della navata maggiore con *San Martino che dà il mantello ai due poveri* (Figura 15), il panneggio del manto e della veste del santo, sebbene meno ricchi, riecheggiano in quello dell'angelo del capitello comasco. Utili confronti possono essere anche istituiti col *Ciclo dei Mesi* sul protiro della cattedrale, da cui lo scultore prende il nome: le tipologie facciali sono affini a quelle del

²⁰ Cfr. Milanese (2020: 68).

²¹ Cfr. la bibliografia riportata nella nota successiva.

²² Cfr. Jullian (1945: 167-170); Quintavalle (1964: I, 93); Ragghianti (1969: III, 46-47); Ragghianti (1972: 7-17); Quintavalle (1974); Cochetti Pratesi (1975: 219, 221); Piva (2004: 364-445); Buonincontri (2005: 53-71); Luchterhandt (2009: 115-117); Lomartire (2012: I, 119-121), cui si rinvia per la bibliografia sul Maestro della lunetta di Cremona; Luchterand (2016: 665-700); Coisson (2018: 183-198); Quintavalle (2019: 7-73); Calzona (2022: 20-29).

capitello in analisi, così come l'intento narrativo e il risalto delle figure dal piano di fondo con una buona modellazione plastica, ma le pose risultano disarticolate e i piedi sono sempre volti di profilo.

Se si osserva invece la decorazione scolpita della concattedrale di Santa Maria Maggiore a Bergamo, realizzata da Cristoforo de Entelevo nel 1137²³, non possono sfuggire alcuni punti di tangenza con le figure umane disposte di spigolo sui capitelli dell'abside con il *Sacrificio di Isacco* (Figura 16) oppure coi *Due uomini azzannati da draghi*: nel primo caso, per quanto la figura del protagonista sia in stato frammentario, la posa delle grosse mani e dei piedi coincide con quella di San Giuseppe sul capitello comasco, il forte distacco del rilievo dal piano di fondo, ravvisabile soprattutto nell'angelo che interviene per fermare Abramo, stringe con esso una stretta parentela, nel secondo caso invece è apprezzabile il risalto plastico delle figure dalla superficie di base e la costruzione dei volti con sferule plumbee. Si possono ravvisare anche dei punti di contatto con la fascia capitellare del portale meridionale, laddove sono rappresentate le *Storie di Maria*, soprattutto nella *Visitazione* (Figura 17), dove ancora sopravvive il volto di una delle due donne, la cui impostazione rinvia ai protagonisti del manufatto in analisi. I piedi possono essere posti di profilo o frontali, appoggiati sul collarino di base dei capitelli, le grosse mani sottolineano i gesti compiuti dai personaggi, i panneggi invece paiono più schiacciati e la lavorazione plastica per piani digradanti è di livello inferiore. In generale però il movimento impresso alle figure e la capacità narrativa dello scultore è strettamente imparentata con il capitello di Como. Le tangenze tra la decorazione scolpita di Santa Maria Maggiore e quella del Duomo di Carrara sono molto strette: in questo secondo caso si può appuntare l'attenzione, ad esempio, sui capitelli di sinistra del portale maggiore e in particolare sulla figura di Lot seduta su un supporto cilindrico simile a quello della Vergine col Bambino nella *Visitazione dei Re Magi* di Como (Figura 18), tuttavia le pieghe della veste sono assai più elaborate, anche se il risalto plastico è il medesimo, riscontrabile qui e nei capitelli dell'interno, medesima poi è la resa delle calottine di capelli, dei baffi e delle barbe²⁴. Se ci si accosta ora al portale maggiore della chiesa di San Simpliciano a Milano e si esaminano le sculture delle fasce capitellari, in cui sono raffigurati il *Corteo delle Vergini sagge* e un *Vescovo con i sacerdoti che si recano alla consacrazione della basilica*, si possono notare delle evidenti affinità stilistiche con il portale di Bergamo e quindi col manufatto comasco, in particolare nell'Angelo scolpito sul capitello a sinistra dell'ingresso (Figura 19) o nell'unico volto ancora integro del corteo delle Vergini (Figura 20)²⁵. Non mancano punti di

²³ In questo caso il nome dello scultore, la sua provenienza e la data sono dichiarati dall'epigrafe sul protiro meridionale e dalla firma sull'abside: cfr. Buonincontri (2005: 29-30, 55-56).

²⁴ Per una datazione di queste sculture agli anni Trenta del XII secolo cfr. Tigler (2006: 32-33), cui si rinvia anche per il dibattito critico sopra accennato.

²⁵ Cfr. Cassanelli (2011: 35-36); Greppi – Schiavi (2019: 105-127).

contatto con l'ambone di Sant' Ambrogio a Milano, in particolare nei panneggi delle maniche dei personaggi dell'*Ultima Cena*, i cui volti e il rilievo assai ribassato sembrano più che altro delle premesse da cui partire per giungere al linguaggio raffinato del capitello comasco, così come l'imponente figura di telamone²⁶.

Vale la pena ampliare il raggio d'azione dei confronti qui proposti, considerando anche alcuni capitelli della cripta della chiesa di San Salvatore a Brescia, assegnati a maestranze antelamiche e ascrivibili tra la seconda metà del XII secolo e l'inizio del XIII²⁷. In particolare, è possibile istituire dei raffronti col capitello, ancora in cripta, recante sulla faccia meridionale *San Michele Arcangelo* (Figura 21) stante su una navicella portaincenso o un calice²⁸: sebbene esso sia raffigurato in posizione frontale tra le foglie d'acanto angolari, i lineamenti del volto, la calottina di capelli, le sferule plumbee sugli occhi, l'accurato pannello di stampo classico presentano dei punti di tangenza con il manufatto comasco. Tra gli otto capitelli provenienti dalla cripta e conservati nel Museo di Santa Giulia²⁹, è apprezzabile la figura di Sansone che smascella il leone: in questo caso è interessante notare il pannello della corta tunica, il forte risalto plastico della figura dal piano di fondo, la lavorazione a giorno, l'ampio uso del trapano e la straordinaria capacità narrativa dello scultore, elementi che si rinvengono spiccatamente anche nel capitello con le *Storie di Santa Giulia*, in particolare nel *Colloquio fra Sant'Ippolito e San Lorenzo* e nel *Martirio di Sant'Ippolito*, laddove è evidente anche l'impostazione delle figure di tre quarti e la capacità dello scultore di scorciare i piedi di quelle, adattandone la posizione in base alla postura dei corpi e disponendole, se necessario, su piani diversi³⁰. Sullo stesso capitello, dove è rappresentata *Santa Giulia con figure femminili*, è osservabile la tipologia del pannello delle vesti della santa, la cui piegatura della parte superiore, ricorda quella dell'angelo comasco, mentre la tipologia delle pieghe svasate della parte inferiore si ricollega più in generale alla modalità espressiva dell'autore del manufatto lariano. In un altro capitello della serie la posa delle figure dell'*Angelo che stringe a sé Tobio*³¹ (Figura 22), poggiando la grossa mano destra sul fianco di Tobio, mentre quest'ultimo cinge col braccio destro le spalle dell'angelo, con le teste accostate, ricorda l'impianto strutturale e l'intimità emotiva del San Giuseppe con Gesù

²⁶ Cfr. Colombo (2000: 22-61).

²⁷ Cfr. Panazza (1987: 11-23), cui si rinvia per la bibliografia precedente. Si veda inoltre Lomartire (2007: 147-150), cui si rinvia per il dibattito critico sulla cronologia, la formazione e la provenienza delle maestranze di lapidici attivi nella cripta. In ultimo cfr. Panazza (2018: 222-223).

²⁸ Cfr. Panazza (1987: 17, n. 14).

²⁹ Cfr. Panazza (1987: 15, n. V). Per questi otto capitelli cfr. anche Calzona (1990: 371-373), cui si rinvia per il dibattito critico.

³⁰ Cfr. Panazza (1987: 15, n. III.) Per quanto riguarda l'iconografia del capitello con Santa Giulia cfr. Stroppa (2011: 61-172); Stroppa (2012); Stroppa (2016: 265-282); Lazzari (2019: 421-446).

³¹ Cfr. Panazza (1987: 15, n. VII).

Bambino comasco, così come le pieghe frequenti dei panneggi delle maniche, la conformazione dei volti e la tipologia delle calottine di capelli.

Il capitello a due zone manifesta la medesima difficoltà di quello istoriato nel reperimento di confronti in ambito locale. Se si considera la fascia decorativa fogliata, si possono individuare certo delle affinità stilistiche con manufatti caratterizzati da una chiara volontà di recupero dell'arte classica, ma i cui esiti sono differenti. Si consideri, ad esempio, il semicapitello (inv. L687) conservato nei Musei Civici di Como, ascrivito al primo quarto del XII secolo, il più affine a quello in analisi, decorato con un giro di foglie d'acanto, da cui si dipartono caulicoli, volute e l'abaco convesso è completato dal fiore in posizione centrale³². Sono qui presenti tutti gli elementi del capitello corinzio classico, ma il risultato finale, per quanto raffinato, è privo di quella plasticità naturalistica, conferita anche dall'abbondante uso del trapano, che distingue il manufatto a due zone considerato. Una situazione simile si ravvisa in due capitelli fitomorfi dell'abside della chiesa di San Carpoforo, decorati con foglie d'acanto, caulicoli, volute e abaco a campana, nei quali la traduzione del modello classico avviene grazie a forme irrigidite³³. Lo stesso si può dire per i capitelli corinzi nella loggia esterna dell'abside della chiesa di San Fedele a Como, caratterizzati da un uso modesto del trapano, in cui la partitura classica è ineccepibile, ma il portato naturalistico inferiore³⁴. Ulteriori affinità stilistiche si possono individuare in alcuni frammenti scolpiti con foglie d'acanto del chiostro di Vertemate, in cui si riscontra un parziale uso del trapano e un modellato meno morbido delle foglie³⁵. Ben differente, infine, è l'esito del confronto col capitello a due zone (inv. L688) dei Musei Civici di Como, decorato con un giro di foglie d'acanto nella fascia inferiore, mentre in quella superiore teste zoomorfe, probabilmente leonine, emergono dal fogliame sottostante e sorreggono l'abaco a campana³⁶. Sebbene la tipologia del manufatto sia la stessa, il risultato è decisamente arcaizzante e non condivide con quello in analisi gli esiti naturalistici, sia per le foglie asfittiche, sia per le protomi dai tratti incerti. Esso, infatti, è il prodotto di una maestranza meno colta.

Per quanto riguarda la fascia superiore scolpita con animali che si inseguono, si tratta di un soggetto molto diffuso in epoca romanica, di cui abbiamo

³² Cfr. Zastrow (1978: 49); Casati (2005: 28).

³³ Cfr. Zastrow (1978: 82). Per la chiesa di S. Carpoforo cfr. Kingsley Porter (1916: II, 313-322); Magni (1960: 36-42); Della Torre (1987: 19-32); Rocchi (2007: 10-32); Rurali (2011: 102-104); Guarisco (2012: 131-145); Peroni (2015: 75-104).

³⁴ Per la chiesa di San Fedele cfr. Magni (1960: 101-117); Rocchi (1973); Segattini (1997: 195-239); Belloni Zanichelli (2003: 52-60); Della Torre (2008: 31-44); Rurali (2010a: 171-179); Guarisco (2012: 131-145); Tabanelli (2014: 35-62); Tabanelli (2015: 146-155).

³⁵ Cfr. Zastrow (1978: 162-164). Per la chiesa di San Giovanni Battista a Vertemate e il suo chiostro cfr. Forte (1931: 13-21); Donà (1938); Arslan (1954: III, 494-496); Magni (1960: 88-92); Colombo (1998: 68-72); Beretta (2002: 512-518); Piva (2011: 53-54).

³⁶ Cfr. Zastrow (1978: 48).

testimonianza nel territorio lariano, ad esempio, nella lastra di San Carpofo a Como³⁷, nel semicapitello della chiesa dei Santi Nazaro e Celso a Garbagnate Monastero³⁸, nell'archivolto di Ospedaletto di Ossuccio³⁹, ma nessuna di queste opere è raffrontabile stilisticamente col testimone dei Musei Civici, poiché caratterizzate da un rilievo piatto, da tratti schematici e poco propensi alla ricerca del dato naturalistico. Non si ha maggior fortuna se si cercano possibili confronti con animali scolpiti, sganciandosi dal tema della caccia, nemmeno se si considerano i capitelli con le aquile nella loggia esterna dell'abside di San Fedele o di quella di San Carpofo a Como, caratterizzate da una definizione decorativa del rilievo, in cui il piumaggio del volatile risulta poco affine a quello del capitello dei Musei Civici, modellato con intenzioni morbidamente chiaroscurali. Nella stessa sala in cui è esposto il manufatto a due zone è conservato, nelle immediate adiacenze, il capitello con *Leoni rampanti* (inv. L93)⁴⁰, le cui differenze stilistiche sono ben evidenti: sebbene sia presente una modellazione del rilievo in chiave chiaroscurale e gli occhi siano rifiniti da sferule plumbee, la rigidità delle figure, il movimento bloccato, la resa grafica della criniera rendono impossibile ipotizzare una qualsiasi affinità stilistica col capitello considerato, evidenziando chiaramente l'alto livello artistico di quest'ultimo.

Se invece si riconsiderano i confronti extraterritoriali individuati per il capitello istoriato, in merito alla fascia inferiore a foglie d'acanto, per quanto non manchino possibili affinità coi manufatti del Maestro dei Mesi a Parma o con quelli di Cristoforo e della sua bottega a Bergamo e con quelli del Duomo di Carrara, dove l'uso del trapano è più evidente, rinvigorendo il portato classico in essi, le tangenze più marcate si ravvisano coi capitelli della chiesa di San Simpliciano a Milano, come l'abaco della fascia capitellare del portale a sinistra, dall'elemento fitomorfo fortemente chiaroscurato e naturalisticamente modellato. Altrettanto validi paiono i raffronti con le foglie d'acanto di alcuni capitelli della cripta di San Salvatore a Brescia: in particolare quello con l'*Arcangelo Gabriele* e con l'*Angelo e Tobiolo*, già precedentemente segnalati, in cui la foglia d'acanto si spoglia di ogni portato decorativo per recuperare in modo ottimale quello classico-naturalistico (Panazza 1987: 15, n. VII). Molto più lassi sono invece i confronti con l'elemento vegetale dell'ambone di Sant'Ambrogio a Milano.

Per quanto riguarda invece la fascia superiore del manufatto, decorata con gli animali che si inseguo, e osservando l'elemento più integro a disposizione, ovvero il leone, si può tentare un raffronto col capitello parmense del Maestro dei Mesi con leoni rampanti affrontati e azzannati da animali fantastici attorcigliati:

³⁷ Cfr. Zastrow (1978: 81).

³⁸ Cfr. Zastrow (1978: 103).

³⁹ Cfr. Zastrow (1978: 140-141).

⁴⁰ Cfr. Zastrow (1978: 51); Casati (2002: 118); Santacatterina (2006: 678, 681); Santacatterina (2008: 507-508).

sebbene il risalto dal piano di fondo di questi ultimi sia notevole, la modellazione volumetrica dei corpi risulta appiattita, così come le ciocche della criniera, solo in parte simili a quelle dell'animale comasco, dove invece esse si sviluppano nella terza dimensione. Lo stesso esito stilistico parmense è riscontrabile nel capitello con leoni rampanti affrontati del duomo di Carrara, dove semmai l'elemento più affine è rappresentato dalla conformazione del muso dell'animale. Il confronto più calzante con la decorazione plastica della concattedrale di Bergamo è istituibile con un capitello dell'abside sud-orientale⁴¹, però rifatto in epoca moderna, mentre l'unico altro a due zone, con leoni accucciati su foglie d'acanto⁴², mostra il medesimo appiattimento degli esempi sopra citati con la variante della criniera ulteriormente semplificata. Anche in questo caso le tangenze più significative si riscontrano con il capitello angolare sinistro della facciata di San Sulpiciano a Milano, dove i leoni rampanti emergono nettamente dal fondo liscio del calato, caratterizzati da un'accurata modellazione plastica, con pupille plumbee e criniera ripartita in ciocche, che terminano a ricciolo, in cui si nota un accenno volumetrico (Figura 23). Fra gli otto capitelli musealizzati, provenienti dalla cripta di San Salvatore a Brescia, ve ne è uno a due zone⁴³, in cui l'elemento fogliato, per quanto di tipo corinzio, è solo in parte affine a quello comasco, mentre quello zoomorfo presenta un cane che insegue un cervo, un guerriero che con la spada trafigge un leone e animali fantastici (Figura 24). Tralasciando la parziale sovrapposizione del tema, è interessante notare l'affinità stilistica tra il leone bresciano e quello comasco nella ricerca volumetrica della criniera, mentre il corpo risulta leggermente appiattito, esattamente come quello del cane sulla faccia adiacente. Ancora più interessante però si rivela essere, sempre all'interno di questo gruppo di capitelli, quello col Tetramorfo⁴⁴, dove la veduta del leone è frontale (Figura 25), in cui è evidente il forte aggetto dal piano di fondo, il controllo del dato spaziale, volumetrico e del modellato plastico, che coinvolge anche la criniera, in modo simile alla situazione comasca, tanto che il capo del leone rimane agganciato all'abaco del capitello, grazie alle ciocche di quella stessa, lavorate a giorno. Anche il piumaggio dell'aquila, raffrontato col frammento comasco, pare affine per il morbido effetto naturalistico. Ancora una volta il raffronto coi diversi leoni, anche a tutto tondo, scolpiti sull'ambone di Sant'Ambrogio, suggerisce una parentela col manufatto comasco, ma la rigidità, il grafismo e la non ancora completa acquisizione del dato naturalistico, nel caso milanese, sottolineano una certa distanza tra l'uno e gli altri.

⁴¹ Cfr. Buonincontri (2005: 231, n. C. II, 3).

⁴² Cfr. Buonincontri (2005: 183, n. A. II, 9).

⁴³ Cfr. Panazza (1987: 15, n. I).

⁴⁴ Cfr. Panazza (1987: 15, n. VI).

I confronti qui proposti per i due capitelli dei Musei Civici di Como sembrano prima di tutto suggerire l'attività della medesima maestranza⁴⁵, poiché, se divergenti per il soggetto proposto, quindi difficilmente raffrontabili fra loro, condividono lo stesso afflato classico, lo stesso controllo del rilievo per piani digradanti, la stessa modulazione chiaroscurale, l'estensivo impiego del trapano ad asta, un'identica capacità di costruzione dell'impianto narrativo o decorativo, una consonante abilità di descrizione del movimento delle figure, che non pare mai bloccato, ma che fluisce sotto gli occhi dell'osservatore. A tutto ciò si aggiunge il fatto che valgono per entrambi i capitelli gli stessi riferimenti stilistici, negli stessi contesti monumentali, innanzitutto quelli proposti da Anna Maria Segagni Malacart, cui si aggiungono però, in particolare, le sculture della chiesa di San Sempliciano a Milano, come suggerito da Giorgio Milanese, e della cripta di San Salvatore a Brescia. Rimangono più sfumate invece le tangenze con l'ambone di Sant'Ambrogio a Milano, pur indicate dalla storiografia: non si riscontrano nette divergenze, ma, semmai, nel pulpito sembrano essere presenti *in nuce* gli esiti raggiunti nei capitelli comaschi.

Per la decorazione scolpita di tutti i contesti messi a confronto, come premesso, si ipotizza l'attività di scultori lombardi, ma in modo più specifico per l'esecuzione dei capitelli della cripta di San Salvatore a Brescia, tali scultori sono stati individuati nell'ambito di quelle maestranze di origine antelamica, ovvero provenienti dalla valle d'Intelvi (così come Cristoforo scultore della concattedrale di Bergamo)⁴⁶, il cui artista più noto è Benedetto, la cui principale attività si svolse proprio a Parma, poco dopo la conclusione dei lavori da parte del Maestro dei Mesi. Tali maestranze, definite 'dei laghi', sono gruppi di consorterie familiari itineranti, presenti talvolta sullo stesso cantiere di generazione in generazione, che non pare strano individuare proprio a Como⁴⁷. In questo senso sembra che le ipotesi, formulate da Venturi prima e da Zastrow dopo, circa il capitello istoriato, possano essere calzanti. Si tratta certamente di una maestranza aggiornata sulle novità provenienti dai cantieri padani, fatto che conforta le posizioni di parte degli studiosi sullo stesso capitello, ma che si distacca nettamente dalle altre lombarde presenti sul territorio lariano. Questo suscita una riflessione sulla provenienza dei due capitelli, che, considerati gli alti esiti stilistici raggiunti, dovrebbe collegarsi a una committenza importante, compatibile forse con la supposta origine di uno dei due dalla basilica di Sant'Abbondio, sebbene i documenti non siano chiari in tal senso. Un'altra riflessione di stampo iconografico, forse, dovrebbe essere fatta

⁴⁵ Non necessariamente dello stesso scultore.

⁴⁶ Per un approfondimento sulle possibili relazioni tra Cristoforo, il contado bergamasco e la cripta di San Salvatore a Brescia cfr. Muzzin (2021: 296-309).

⁴⁷ Cfr. in particolare Della Torre – Mannoni – Pracchi (1997); Dionigi – Storti (2007); Lomartire (2010a: 9-31), cui si rinvia per la bibliografia precedente. Infine, cfr. «Gli Artisti dei Laghi» (2021), primo numero della rivista dedicata all'argomento in analisi.

circa la duplice presenza della figura di San Giuseppe sul medesimo capitello, unico personaggio reiterato, e sull'eventuale possibilità che tale manufatto sia legato al culto del santo.

Infine, sempre valendosi dei confronti proposti, si potrebbe cautamente ipotizzare per le sculture in oggetto una datazione poco oltre la metà del XII secolo, intorno al sesto decennio, ricordando la cronologia proposta da Segagni Malacart per il gruppo di capitelli di confronto avente come *terminus ante quem* la datazione di alcuni capitelli della torre Ghirlandina a Modena⁴⁸, e soprattutto in considerazione del fatto che alcune soluzioni stilistiche adottate sembrano imparentare strettamente i manufatti comaschi con quelli della cripta di San Salvatore.

Riferimenti bibliografici

Fonti

Miscellanea, fasc. 6/5, Archivio Musei Civici di Como.

Studi

- Arslan, Edoardo, 1954, *L'architettura romanica milanese*, in *Storia di Milano. Dagli albori del Comune all'incoronazione di Federico Barbarossa (1002-1152)*, III, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, pp. 395-521.
- Ballardini, Antonella, 2007, «*Hic requiescit Abundius episcopus*»: *la chiesa di Sant'Abbondio di Como e il suo arredo di età carolingia*, in Quintavalle (2007), pp. 88-105.
- Belloni Zanichelli, Mariuccia, 2003, *Paleocristiano e romanico in Como: la basilica di S. Fedele già Sant'Eufemia*, «I beni culturali» 11, pp. 52-60.
- Beretta, Michela, 2002, *L'Abbazia di San Giovanni Battista a Vertemate e l'espansione dei modelli cluniacensi*, in Quintavalle, Arturo Carlo (a cura di), *Medioevo: i modelli. Atti del Convegno internazionale di studi (Parma, 27 settembre-1° ottobre 1999)*, Milano, Electa, pp. 512-518.
- Boito, Camillo, 1880, *Architettura del Medio Evo in Italia con una introduzione sullo stile futuro dell'Architettura Italiana*, Milano, Ulrico Hoepli.
- Buonincontri, Francesca, 2005, *Scultura a Bergamo in età comunale*, Bergamo, Biblioteca Civica A. Mai.
- Calzona, Arturo, 1990, *Schede 32a-32h*, in Quintavalle, Arturo Carlo (a cura di), *Benedetto Antelami*, catalogo della mostra (Parma, Salone delle Scuderie in Pilotta, 31 marzo-30 settembre 1990), Milano, Electa, pp. 371-373.
- Calzona, Arturo, 2022, *Esiste a Parma una cattedrale del vescovo Bernardo? Ovvero di alcune sovrainterpretazioni della storia*, in *Parma crocevia di cultura in Europa*. Atti del Convegno (Parma, Palazzo Soragna, 20 novembre 2021), Parma, Donati, pp. 20-29.

⁴⁸ Cfr. Segagni (1989: 786-787). Per un approfondimento sull'apparato scultoreo della torre Ghirlandina, cfr. Lomartire (2010b: 61-142).

- Casati, Maria Letizia, 1999, *Scheda 188*, in D'Onofrio, Mario (a cura di), *Romei e Giubileo. Il pellegrinaggio medievale a San Pietro (350-1350)*, catalogo della mostra (Roma, 1999-2000), Milano, Electa, p. 393.
- Casati, Maria Letizia, 2002, *Note sulla scultura comasca tra XI e XII secolo. In margine all'allestimento delle sale del Museo Civico in Palazzo Volpi*, «RAC» 184, pp. 115-165.
- Casati, Maria Letizia (a cura di), 2005, *La sezione medievale dei Musei Civici di Como*, Como, Musei Civici di Como.
- Casati, Maria Letizia, 2006, *Le collezioni di scultura medievale dei Musei Civici di Como*, in Quintavalle (2006), pp. 399-406.
- Casati, Maria Letizia, 2007, *Civiche Collezioni d'Arte di Como. Recuperi, scoperte, ricerche, restauri, allestimenti*, «RAC» 189, pp. 135-191.
- Cassanelli, Roberto – Piva, Paolo (a cura di), 2010, *Lombardia Romanica. I grandi cantieri*, Milano, Jaca Book.
- Cassanelli, Roberto, 2011, *La ricostruzione romanica delle basiliche tardoantiche*, in Cassanelli – Piva (2011), pp. 32-50.
- Cassanelli, Roberto – Piva, Paolo (a cura di), 2011, *Lombardia Romanica. Paesaggi monumentali*, Milano, Jaca Book.
- Cochetti Pratesi, Lorenza, 1975, *La Borgogna e il "Rinnovamento mediopadano"*, «Commentari» 26, pp. 199-228.
- Coisson, Eva, 2018, *La cattedrale di Parma e il terremoto del 1117*, in Calzona, Arturo – Cantarella, Glauco Maria – Milanese, Giorgio (a cura di), *Terremoto in Val Padana. 1117, la terra sconvolse e sprofonda*, Verona, Scipta, pp. 183-198.
- Colombo, Antonio, 1972, *Vertemate con Minoprio e la storica Badia di S. Giovanni Battista*, Milano, L'Ariete.
- Colombo, Serena, 2000, *L'ambone della Basilica di Sant'Ambrogio*, in Capponi, Carlo (a cura di), *L'ambone di Sant'Ambrogio*, Cinisello Balsamo, Silvana editoriale, pp. 22-61.
- Crichton, George Henderson, 1954, *Romanesque sculpture in Italy*, London, Routledge & Kegan Paul.
- De Capitani d'Arzago, Giuseppe, 1941, *Per lo studio sistematico del materiale architettonico romano nell'Italia superiore. Capitelli di Como*, «RAC» 125-126, pp. 117-133.
- De Francovich, Géza, 1940, *Wiligelmo da Modena e gli inizi della scultura romanica in Franca e in Spagna*, «Rivista del Reale Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte» VII, pp. 226-294.
- Della Torre, Stefano, 1987, *La basilica di S. Carpoforo a Como e i suoi restauri antichi e moderni*, in Pifferi, Enzo, 1987, *Le basiliche di Como*, Como, E. Pifferi, pp. 19-32.
- Della Torre, Stefano, 1988-1989, *Serafino Balestra archeologo e restauratore*, «Periodico della Società storica comense» LIII, pp. 17-35.
- Della Torre, Stefano, 2008, *La cultura del restauro architettonico a Como*, in *Storia di Como. Dall'età di Volta all'Epoca Contemporanea*, V/III, Como, Storia di Como, pp. 31-44.
- Della Torre, Stefano – Mannoni, Tiziano – Pracchi, Valeria, 1997, *Magistri d'Europa. Eventi, relazioni, strutture della migrazione di artisti e costruttori dai laghi Lombardi*. Atti del Convegno (Como, 23-26 ottobre 1996), Como, Nodo Libri.
- Dionigi, Renzo – Storti, Claudia, 2007, *Magistri Comacini: storie, antistorie, misteri e leggende, 1723-1962*, Pavia, Cardano.

- Donà, Gaetano, 1938, *La storica abbazia di Vertemate*, Milano, Pietro De Col.
- Ferrari, Stella, 2015, *La basilica di Sant'Abbondio tra architettura e spazio liturgico*, in Guarisco – Bella – Leoni – Mirandola (2015), pp. 137-146.
- Forte, Francesco, 1931, *Como e i Cluniacensi (a proposito della distruzione del chiostro di Vertemate)*, «RAC» 28, pp. 13-21.
- Funke, Norbert Heinrich, 1999, *S. Abbondio in Como. Untersuchungen zu Struktur und System. Ein Beitrag zur Klärung der Baugeschichtlichen Stellung*, Braunschweig, Wolfram Schmidt.
- Funke, Norbert Heinrich, 2002-2003, *Como und Speyer: zur Datierung der Comasker Kirche Sant'Abbondio*, «Arte lombarda» 136, pp. 5-10.
- Gini, Pietro – Balzaretto, Liliana, 1966, *Sant'Abbondio: la basilica romanica di Como*, Milano, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- «Gli Artisti dei Laghi», 2021, 1, Sesto San Giovanni, Mimesis.
- Grassi, Liliana, 1984, *Ristorando S. Abbondio sull'antica forma: note sui restauri ottocenteschi della basilica romanica*, in *S. Abbondio, lo spazio e il tempo. Tradizione storica e recupero architettonico*, Como, New press, pp. 283-296.
- Greppi, Paola – Schiavi, Luigi Carlo, 2019, *Riflessioni sulla fabbrica di San Simpliciano e le sue trasformazioni medievali a trentacinque anni dalla riscoperta*, in Visioli, Monica (a cura di), *Wart Arslan e lo studio della storia dell'arte tra metodo e ricerca*, Milano, Officina libraria, pp. 105-127.
- Guarisco, Gabriella, 1992, *Romanico uno stile per il restauro. L'attività di tutela a Como 1860-1915*, Milano, Franco Angeli.
- Guarisco, Gabriella, 2012, *Lombardo e "comacino": rilievi e restauri delle basiliche di San Fedele e di San Carpofofo*, in *Fernand De Dartein: la figura, l'opera, l'eredità (1838-1912)*, Firenze, Alinea, pp. 131-145.
- Guarisco, Gabriella, 2015, *Serafino Balestra (1831-1886) e l'avvio della stagione dei restauri*, in Guarisco – Bella – Leoni – Mirandola (2015), pp. 477-492.
- Guarisco, Gabriella – Bella, Tancredi – Leoni, Marco – Mirandola, Daniela (a cura di), 2015, *Fernand De Dartein e l'architettura romanica comasca. Viaggio in un archivio inesplorato*, Ariccia, Ermes.
- Jullian, René, 1945, *L'éveil de la sculpture italienne*, Paris, Van Oest.
- Kingsley Porter, Arthur, 1916, *Lombard Architecture*, II, New Haven, Yale University press.
- Lazzari, Tiziana, 2019, *Una santa, una badessa e una principessa: note di lettura sul capitello di santa Giulia nel Museo di Brescia*, «Reti Medievali Rivista» 20, pp. 421-446.
- Lomartire, Saverio, 2007, *Architettura e decorazione nel S. Salvatore di Brescia tra alto medioevo e 'romanico': riflessioni e prospettive di ricerca*, in Andenna, Giancarlo – Rossi, Marco (a cura di), *Società bresciana e sviluppi del romanico (XI-XIII secolo)*. Atti del Convegno di studi (Brescia, 9-10 maggio 2002), Milano, Vita e Pensiero, pp. 117-151.
- Lomartire, Saverio, 2010a, *Comacini, Campionesi, Antelami, "Lombardi". Problemi terminologici e storiografici*, in Freixas, Pere – Camps, Jordi (a cura di), *Els "Comacini" i l'arquitectura romànica a Catalunya*. Atti del Convegno internazionale (25-26 novembre 2005), Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya, pp. 9-31.
- Lomartire, Saverio, 2010b, *L'apparato scultoreo e le fasi di costruzione della Ghirlandina*, in *La torre Ghirlandina. II. Storia e restauro*, a cura di Rossella Cadignani, Roma, Sossella, pp. 61-142.

- Lomartire, Saverio, 2012, *Scheda 102*, in *Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco. Scultura lapidea*, I, Milano, Electa, pp. 119-121.
- Lomartire, Saverio, 2015, «*Les arbalétriers formet chevros*». *Divagazioni su una nota di Dartein a proposito di Sant'Abbondio*, in Guarisco – Bella – Leoni – Mirandola (2015), pp. 105-126.
- Luchterhandt, Manfred, 2009, *Die Kathedrale von Parma. Architektur und Skulptur im Zeitalter von Reichskirche und Kommunebildung*, München, Hirmer.
- Luchterhandt, Manfred, 2016, *Architettura Matildica? Le cattedrali padane tra nobiltà, chiesa e comune: il caso di Parma*, in *Matilde di Canossa e il suo tempo*. Atti del XXI Congresso internazionale di studio sull'Alto Medioevo in occasione del IX centenario della morte (1115-2015) (San Benedetto Po, Revere, Mantova, Quattro Castella, 20-24 ottobre 2015), Spoleto, Fondazione CISAM, pp. 665-700.
- Magni, Maria Clotilde, 1960, *Architettura romanica comasca*, Milano, Ceschina.
- Milanesi, Giorgio, 2020, *Scheda 33*, in Marubbi, Mario (a cura di), *Orazio Gentileschi: La Fuga in Egitto e altre storie dell'infanzia di Gesù*, catalogo della mostra (Cremona, Museo Civico Ala Ponzone, 10 ottobre 2020-31 gennaio 2021), Azzano San Paolo, Bolis, pp. 68-70.
- Milanesi, Giorgio, 2022, *Il capitello con le Storie dell'Infanzia di Cristo dei Musei Civici di Como. Alcune riflessioni di natura iconografica*, «*Iubilantes*» 26, pp. 105-110.
- Muzzin, Silvia, 2021, *Scultura romanica a Bergamo: maestranze lombarde di seconda generazione*, «*Arte Cristiana*» 925, pp. 296-309.
- Natoli, Barbara Ambrogia, 2020, *Precisazioni sugli scultori Anselmus e Girardus, la porta Romana di Milano di età comunale e il pulpito di Sant'Ambrogio*, «*Arte Lombarda*» 189-190, pp. 17-29.
- Nobile De Agostini, Isabella, 2013, *Un'istituzione a servizio della città: la formazione del Museo Civico di Como*, «*RAC*» 195, pp. 161-169.
- Panazza, Pierfabio, 1987, *I capitelli della cripta di S. Salvatore a Brescia*, «*Dai Civici Musei d'Arte e di Storia di Brescia*» 3, pp. 11-23.
- Panazza, Pierfabio, 2018, *Apparati decorativi e liturgici dei complessi monastici in terra bresciana tra Alto Medioevo e fine del Trecento. Ricerche e studi degli ultimi cinquant'anni*, «*Commentari dell'Ateneo di Brescia*» per l'anno 2015, pp. 203-277.
- Peroni, Adriano, 2004, *Riflessioni sul rapporto tra interno ed esterno nelle coperture dell'architettura romanica lombarda*, in Quintavalle, Arturo Carlo (a cura di), *Medioevo: arte lombarda*. Atti del Convegno internazionale di Studi (Parma, 26-29 settembre 2001), Milano, Electa, pp. 113-127.
- Peroni, Adriano, 2015, *Il contributo di Fernand De Dartein al primo romanico comasco e gli studi sull'architettura e la decorazione dell'XI secolo*, in Guarisco – Bella – Leoni – Mirandola (2015), pp. 75-104.
- Pifferi, Enzo – Rovi, Alberto, 2004, *La Basilica di Sant'Abbondio in Como*, Como, E. Pifferi.
- Piva, Paolo, 1990, *Le cattedrali lombarde. Ricerche sulle "cattedrali doppie" da Sant'Ambrogio all'età romanica*, Quistello, Ceschi.
- Piva, Paolo, 1998, *Le chiese cluniacensi: architettura monastica nell'Italia del Nord*, Milano, Skira.
- Piva, Paolo, 2004, *Architettura, "complementi" figurativi, spazio liturgico (secoli IV/V-XIII)*, in Andenna, Giancarlo (a cura di), *Storia di Cremona. Dall'Alto Medioevo all'età Comunale*, Cremona, Banca Cremonese Credito Cooperativo, pp. 364-445.

- Piva, Paolo, 2011, *San Giovanni Battista a Vertemate*, in Cassanelli – Piva (2011), pp. 53-54.
- Quintavalle, Arturo Carlo, 1964, *La cattedrale di Modena. Problemi di romanico emiliano*, I, Modena, Bassi & Nipoti.
- Quintavalle, Arturo Carlo, 1974, *La cattedrale di Parma e il romanico europeo*, Parma, Università Istituto di Storia dell'Arte.
- Quintavalle, Arturo Carlo (a cura di), 2006, *Il Medioevo delle Cattedrali. Chiesa e impero: la lotta delle immagini (secoli XI e XII)*, catalogo della mostra (Parma, 2006), Milano, Skira.
- Quintavalle, Arturo Carlo (a cura di), 2007, *Medioevo: l'Europa delle Cattedrali*. Atti del Convegno internazionale di studi (Parma, 19-23 settembre 2006), Milano, Electa.
- Quintavalle, Arturo Carlo, 2019 (a cura di), *Il Duomo di Parma. Il terremoto del 1117 e i tempi della officina lombarda*, in Quintavalle, Arturo Carlo (a cura di), *Storia di Parma. La storia dell'arte: secoli XI-XV*, Parma, Monte Università Parma Editore, pp. 7-73.
- Ragghianti, Carlo Ludovico, 1969, *Arte in Italia nel secolo XII. Architettura*, in *L'Arte in Italia*, III, Roma, G. Casini, pp. 46-47.
- Ragghianti, Carlo Ludovico, 1972, *Tre secoli per un Duomo*, in Buselli, Franco (a cura di), *S. Andrea apostolo: Duomo a Carrara*, Genova, Sagep, pp. 7-17.
- Rocchi, Giuseppe, 1973, *Como e la basilica di S. Fedele nella storia del Medioevo*, Milano, La rete.
- Rocchi, Giuseppe, 2007, *Nuovi orientamenti sulla basilica di San Carpofo e sull'Alto Medioevo comasco*, «Arte Lombarda» 149, pp. 10-32.
- Rurali, Elisabetta, 1994, *La decorazione plastica della basilica di S. Abondio a Como: appunti per una catalogazione*, «RAC» 176, pp. 171-208.
- Rurali, Elisabetta, 1996, *La decorazione plastica della basilica di S. Abondio a Como: catalogo dei materiali*, «RAC» 178, pp. 105-142.
- Rurali, Elisabetta, 2000, *S. Abondio a Como: riflessioni sulla decorazione plastica*, in Balzarini, Maria Grazia – Cassanelli, Roberto (a cura di), *Fare storia dell'arte: studi offerti a Liliana Castelfranchi*, Milano, Jaca Book, pp. 45-48.
- Rurali, Elisabetta, 2010a, *La basilica di San Fedele a Como*, in Cassanelli – Piva (2010), pp. 171-179.
- Rurali, Elisabetta, 2010b, *La basilica di Sant'Abondio di Como*, in Cassanelli – Piva (2010), pp. 103-111.
- Rurali, Elisabetta, 2011, *Como: chiese urbane del suburbio*, in Cassanelli – Piva (2011), pp. 102-104.
- Santacatterina, Marta, 2006, *Scheda 85*, in Quintavalle (2006), pp. 678, 681.
- Santacatterina, Marta, 2008, *Scheda 81*, in Calzona, Arturo (a cura di), *Matilde e il tesoro dei Canossa tra castelli, monasteri e città*, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Palazzo Magnani, Museo Diocesano, Musei Civici; Canossa, Museo Naborre Campanini, 31 agosto-11 gennaio 2009), Cinisello Balsamo, Silvana editoriale, pp. 507-508.
- Schiavi, Luigi Carlo, 2011, *La basilica romanica*, in Travi, Carla (a cura di), *Sant'Abondio a Como. Le pitture murali*, Milano, Skira, p. 10-19.
- Segagni Malacart, Anna Maria, 1989, *La scultura figurativa milanese dal 1100 al 1170 circa*. Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo (Milano, 26-30 ottobre 1987), Spoleto, Fondazione CISAM, pp. 783-791.

- Segattini, Roberto, 1997, *Sui restauri di fine Ottocento della Basilica di San Fedele in Como*, «Periodico Società Storica Comense» 64, pp. 195-239.
- Stroppa, Francesca, 2011, *Santa Giulia di Brescia. Un percorso sull'iconografia claustrale della martire cartaginese*, «Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia» XVI, pp. 61-172.
- Stroppa, Francesca, 2012, *Santa Giulia. Percorsi artistici nell'agiografia monastica: l'esempio di San Salvatore di Brescia*, Roma, Studium.
- Stroppa, Francesca, 2016, *L'immagine della martire Giulia nel complesso monastico di San Salvatore di Brescia: mobilità di maestranze, di materiali e di idee*, in Miljenko Jurković (ed.), *Mobility of artists, transfer of forms, functions, works of art and ideas in medieval mediterranean Europe: the role of the ports*. Atti del XXII Convegno internazionale di studi IRCLAMA (Poreč, 21-24 maggio 2015), Zagreb-Motovun, «Hortus artium medievalium» 22, pp. 265-282.
- Tabanelli, Margherita, 2014, *La basilica di S. Fedele e il suo campanile: le trasformazioni del più antico complesso sacro di Como tra XI e XII secolo*, «Arte Medievale» IV, pp. 35-62.
- Tabanelli, Margherita, 2015, *San Fedele di Como: un modello architettonico tra centro e Meridione dell'Impero*, in Guarisco – Bella – Leoni – Mirandola (2015), pp. 146-155.
- Terrier Aliferis, Laurence, 2016, *Joseph christophore dans la Fuite en Egypte: transmission d'un schéma iconographique spécifique à travers le Moyen Age*, «Zeitschrift für Kunstgeschichte» 79, pp. 164-192.
- Tigler, Guido, 2006, *Toscana Romanica*, Milano, Jaca Book.
- Toesca, Pietro, 1927, *Storia dell'arte italiana. Il Medioevo*, Torino, UTET.
- Venturi, Adolfo, 1904, *Storia dell'arte italiana*, III, Milano, Hoepli.
- Vergani, Graziano Alfredo, 2012, *Scheda 106*, in *Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco. Scultura lapidea*, I, Milano, Electa, pp. 119-121.
- Zastrow, Oleg, 1972, *L'arte romanica del Comasco*, Como, Camera di Commercio.
- Zastrow, Oleg, 1978, *Scultura carolingia e romanica nel Comasco*, Como, Società Archeologica Comense.

Silvia Muzzin Prada
Università degli Studi dell'Insubria
silvia.muzzin@uninsubria.it

1. *Re Mago (Adorazione dei Magi)*, maestranza antelamica, 1150-1160 ca., Como, Musei Civici (©Musei Civici Como).

2. *Re Mago (Adorazione dei Magi)*, maestranza antelamica, 1150-1160 ca., Como, Musei Civici (©Musei Civici Como).

3. *Re Mago (Adorazione dei Magi)*, maestranza antelamica, 1150-1160 ca., Como, Musei Civici (©Musei Civici Como).

4. *Madonna con Gesù Bambino (Adorazione dei Magi)*, maestranza antelamica, 1150-1160 ca., Como, Musei Civici (©Musei Civici Como).

5. *Angelo annunciante (Annuncio a Giuseppe)*, maestranza antelamica, 1150-1160 ca., Como, Musei Civici (©Musei Civici Como).

6. *San Giuseppe (Annuncio a Giuseppe)*, maestranza antelamica, 1150-1160 ca., Como, Musei Civici (©Musei Civici Como).

7. *Madonna sull'asina (Fuga in Egitto)*, maestranza antelamica, 1150-1160 ca., Como, Musei Civici (©Musei Civici Como).

8. *San Giuseppe con Gesù Bambino (Fuga in Egitto)*, maestranza antelamica, 1150-1160 ca., Como, Musei Civici (©Musei Civici Como).

9. *Foglie d'acanto*, maestranza antelamica, 1150-1160 ca., Como, Musei Civici (©Musei Civici Como).

10. *Aquila con preda*, maestranza antelamica, 1150-1160 ca., Como, Musei Civici (©Musei Civici Como).

11. *Leone con preda*, maestranza antelamica, 1150-1160 ca., Como, Musei Civici (©Musei Civici Como).

12. *Cane con preda*, maestranza antelamica, 1150-1160 ca., Como, Musei Civici (©Musei Civici Como).

13. *Predatore con preda*, maestranza antelamica, 1150-1160 ca., Como, Musei Civici (©Musei Civici Como).

14. *Arcangeli Michele e Gabriele*, Maestro dei Mesi, XII sec. secondo quarto, Parma, cattedrale (© Quintavalle 1974).

15. *San Martino che dà il mantello ai due poveri*, Maestro dei Mesi, XII sec. secondo quarto, Parma, cattedrale (© Quintavalle 1974).

16. *Sacrificio di Isacco*, Cristoforo de Entelevo, post 1137, Bergamo, concattedrale di Santa Maria Maggiore (© Buonincontri 2005).

17. *Visitazione*, Cristoforo de Entelevo, post 1137, Bergamo, concattedrale di Santa Maria Maggiore (© Buonincontri 2005).

18. *Lot*, maestranza lombarda, XII sec. secondo quarto, Carrara, duomo di Sant'Andrea Apostolo (© Tigler 2006).

19. (a sinistra) *Angelo*, maestranza lombarda, XII sec. secondo quarto, Milano, basilica di San Simpliciano.

20. (a destra) *Vergine saggia*, maestranza lombarda, XII sec. secondo quarto, Milano, basilica di San Simpliciano.

21. (in alto) *San Michele Arcangelo*, maestranza antelamica, seconda metà XII secolo-inizio XIII, Brescia, cripta della chiesa di San Salvatore.

22. (in basso) *Angelo che stringe a sé Tobitolo*, maestranza antelamica, seconda metà XII secolo-inizio XIII secolo, Brescia, Museo di Santa Giulia.

23. *Leoni rampanti*, maestranza lombarda, XII sec. secondo quarto, Milano, basilica di San Simpliciano.

24. *Guerriero che con la spada trafigge il leone*, maestranza antelamica, seconda metà XII secolo-inizio XIII, Brescia, Museo di Santa Giulia.

25. *Leone simbolo di San Marco*, maestranza antelamica, seconda metà XII secolo-inizio XIII, Brescia, Museo di Santa Giulia.